

	FORMATO DE CONTENIDO MICRO-CURRICULAR	Código: D-FO-034
	DOCENCIA	Versión: 05

Programa Académico	ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA				
Nombre de la asignatura o espacio temático	Políticas públicas, apoyo social e intervención comunitaria				
Código	742007	<i>Semestre</i>	II		
Número de Créditos	1	<i>Horas de acompañamiento Directo</i>	24	<i>Horas de Trabajo independiente</i>	72
Conocimientos previos:					
Gestión de proyectos. Investigación Social Comunitaria. Enfoques participativos para el desarrollo comunitario.					
Tipo de curso	Teórico		Práctico		Teórico-Práctico
					X

OBJETIVO GENERAL:

- Desarrollar habilidades para la gestión de públicas sociales, reconociendo sus fases constitutivas y la integración de los enfoques diferencial y de derechos humanos.
- Establecer relaciones entre la psicología social comunitaria y la gestión de políticas públicas sociales como campo de acción posible e interdisciplinar en una praxis crítica.

COMPETENCIAS:

- Reconoce las fases constitutivas de la gestión clásica de políticas públicas sociales: diagnóstico, formulación y diseño; posicionamiento en la agenda; implementación; evaluación y ajuste, estableciendo relaciones con la investigación en psicología social comunitaria.
- Discute las posturas clásicas de las políticas públicas como el ciclo de políticas, a partir de sus limitaciones y fortalezas respecto a los modelos de redes y advocacy coalitions.
- Reconoce las diferencias y ejes de complementariedad entre la perspectiva de derechos humanos y el enfoque diferencial en la gestión de políticas públicas poblacionales como primera infancia, infancia, juventud, adulto mayor, mujer, colectivos LGBTI y paz, entre otras.
- Analiza relaciones entre los métodos de investigación en psicología social comunitaria, sus principios éticos y los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas poblacionales.
- Reconoce indicadores diferenciales y métodos relacionados con la investigación acción participativa para la formulación de estrategias de diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas poblacionales.
- Reconoce las responsabilidades del Estado y el contexto socio histórico en el que se generan las reivindicaciones de derechos humanos en las que se inscriben las políticas públicas sociales.
- Analiza las tensiones del contexto social e histórico del departamento del Cauca y construye un caso de estudio aplicado respecto a una política poblacional, en cualquiera de los municipios del departamento, interpretando críticamente las narrativas de la institucionalidad y de los grupos constructores de la política poblacional.

	FORMATO DE CONTENIDO MICRO-CURRICULAR	Código: D-FO-034
	DOCENCIA	Versión: 05

- Identifica las competencias y funciones de las instituciones respecto al cumplimiento de la garantía de derechos humanos de las poblaciones objeto de las políticas sociales.

JUSTIFICACIÓN:

Las políticas públicas son reconocidas como instrumentos de gestión pública (Roth 2017) orientadas al goce efectivo de derechos humanos, para ello el Estado, las instituciones y los gobiernos de turno, deben orientar sus acciones de gobernanza hacia el reconocimiento pleno de las formas particulares de vida de los grupos, las subjetividades y las identidades colectivas de las poblaciones que encarnan la riqueza pluri étnica y multicultural de Colombia.

De acuerdo con Stone (2002), los objetivos de las políticas públicas pueden organizarse alrededor de cuatro pilares que las soportan: *equidad, eficiencia, seguridad y libertad*. Roth (2017) agrega a esta visión la *justicia*, reconociendo en el enfoque de derechos humanos la perspectiva que integra dichos pilares. No obstante, es reconocido que la forma en que las comunidades acceden al *goce efectivo* de sus derechos varía sustancialmente en función de las diferencias identitarias y las subjetividades que han sido construidas a través de sus luchas históricas y sus devenires como grupos poblacionales.

Si bien la condición de *sujeto de derecho* es reconocida al haber nacido en Colombia, existen diferencias en la forma que cada grupo poblacional goza efectivamente de sus derechos. Reiterativamente han sido documentadas *barreras* a las que se enfrentan diferentes grupos poblacionales, aunque ya estén conquistados incluso antes de nacer, tal es el caso de las mujeres, las poblaciones LGBTI, los animales, el campesinado e incluso la tierra misma.

Las luchas permanentes que han conducido a la ampliación de derechos conquistados por las poblaciones, han permitido, de algún modo aún incipiente, orientar la acción pública, procurando integrar el *enfoque de derechos* y el *enfoque diferencial*, reconocido como un enfoque propio de América Latina que ha sido motivado por sus históricas luchas tras violaciones sistemáticas de derechos humanos.

En tal sentido, la gestión de políticas públicas sociales representan un campo de actuación de *co-gestión de lo público* en el que confluye, de un lado, el enfoque de derechos humanos, orientador de la carta magna, y también, el enfoque diferencial en el que se incluyen variables identitarias relacionadas con la adscripción étnica, la edad, el territorio, la identidad de género, la orientación sexual -entre otras-, que dinamizan la gestión pública y proponen un campo de actuación real para la psicología social comunitaria.

	FORMATO DE CONTENIDO MICRO-CURRICULAR	Código: D-FO-034
	DOCENCIA	Versión: 05

Entre los modelos clásicos, pero vigentes para el análisis de las políticas públicas, se reconoce el ciclo de políticas públicas o *modelo secuencial* altamente documentados por Aguilar (1992), Thoening (1992), Velásquez (1999), Vargas (1999), Roht (2002; 2007), Muller & Suler (2002), entre otros, tipificado usualmente en *diagnóstico y diseño, posicionamiento en la agenda, ejecución, evaluación y ajuste*. En cada una de estas fases, es común encontrar la vinculación de profesionales en psicología quienes acompañan procesos de construcción de diagnósticos participativos, implementación o coordinación de planes, programas y proyectos que operativizan políticas públicas poblacionales en los territorios.

Actualmente resultan claras las críticas al modelo secuencial de la gestión de políticas públicas (Sabatier, 1999), siendo propuesto un “giro argumentativo” menos positivistas, más hermenéutico y constructorista (Deleon, 1994; Vogenbeck, 2007, Majone 1997), como el modelo de redes de políticas, en el que se reconocen la complejidad de las problemáticas sociales y su incapacidad de ser reducidas a la eficiencia técnica, cada vez más leída en lógica de eficiencia económica.

De aquí que resulte fundamental que los especialistas en psicología social comunitaria cuenten con herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que les permitan reconocer críticamente elementos constitutivos y técnicos de la gestión de políticas públicas y su análisis. Por ello el curso presenta marcos interpretativos para el análisis de políticas públicas, dinamizando una crítica respecto al papel esperado y necesario de los especialistas en formación, enfatizando en los principios prácticos que orientan la psicología social comunitaria.

El curso toma como casos de estudio, *políticas públicas poblacionales* diseñadas en el departamento del Cauca y sus 42 municipios como la de mujeres, juventud, primera infancia, animalista, juventud, adulto mayor, LGBTI, paz, primera infancia e infancia, entre otras, así como la relación posible entre otros instrumentos de gestión pública como los *planes de desarrollo* y la relación establecidas entre estos dos instrumentos.

Para ello, los estudiantes realizan un estudio de caso en el que analizan la relación entre planes de desarrollo, políticas públicas y propuestas de intervención posibles desde la perspectiva de la psicología social comunitaria y sus métodos de investigación *constructiva-interpretativa* (Gonzalez Rey, 1998) y el *método analéctico* (Dussel, Montero), reconociendo en este ejercicio una oportunidad que permite a los especialistas en formación identificar las funciones y competencias de las instituciones y los gobiernos locales en el Cauca, las organizaciones civiles presentes en el departamento y las luchas históricas que movilizan a las organizaciones de base a reivindicar sus derechos, favoreciendo la toma de posturas críticas respecto a su rol como ciudadanos y profesionales en el propósito de contribuir a la transformación y mejora de las

	FORMATO DE CONTENIDO MICRO-CURRICULAR	Código: D-FO-034
	DOCENCIA	Versión: 05

condiciones de vida de las poblaciones. Estas herramientas posibilitan en el estudiante el reconocimiento de un campo de actuación posible en el que pueden ejercer su profesión.

CONTENIDO:		
UNIDAD TEMÁTICA		CONTENIDOS TEMÁTICOS
1	ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	<ul style="list-style-type: none"> • Ciencias políticas y psicología social comunitaria: colindancias y deslindes. • El modelo secuencial y la crítica al positivismo. • Los enfoques interpretativistas. • El modelo de redes y el construccionismo hermenéutico. • Advocacy coalitions frameworks y el posicionamiento en la agenda pública. • Instrumentos de gestión pública: políticas públicas y planes de desarrollo.
2	ENFOQUES DIFERENCIAL Y DERECHOS HUMANOS	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque de derechos humanos: obligaciones Estales y ciudadanías críticas. • Enfoque diferencial: variables identitarias y ampliación de derechos de grupos poblacionales.
3	CASO DE ESTUDIO.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de políticas públicas poblacionales del orden nacional, departamental o municipal. • Construcción de instrumentos de recolección de información. • Análisis del ciclo de políticas públicas. • Contactos institucionales o comunitarios gestores de las políticas. • Sustentaciones de casos y documento escrito.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (METODOLOGÍA)

1. UNIDAD TEMÁTICA			
	TEMAS Y ACTIVIDADES	RECURSOS/ HERRAMIENTAS	EVALUACIÓN
PRIMER FIN DE SEMANA	<ul style="list-style-type: none"> • Ciencias políticas y psicología social comunitaria: colindancias y deslindes. • El modelo secuencial y la crítica al positivismo. • El modelo de redes y el construccionismo hermenéutico. 	<ul style="list-style-type: none"> -Clase magistral. -Talleres en clase. -Participación en clase. 	<p>10 % talleres.</p> <p>10 % participación.</p>

- Advocacy coalitions y el posicionamiento en la agenda pública.
- Instrumentos de gestión pública: políticas públicas y planes de desarrollo.
- Enfoque de derechos humanos: obligaciones Estales y ciudadanías críticas.
- Enfoque diferencial: variables identitarias y ampliación de derechos de grupos poblacionales.

2. UNIDAD TEMÁTICA

	TEMAS Y ACTIVIDADES	RECURSOS/ HERRAMIENTAS	EVALUACIÓN
SEGUNDO FIN DE SEMANA	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de políticas públicas poblacionales del orden nacional, departamental o municipal. • Construcción de instrumentos de recolección de información. • Análisis del ciclo de políticas públicas. • Contactos institucionales o comunitarios gestores de las políticas. • Sustentaciones de casos y documento escrito. 	<ul style="list-style-type: none"> -Taller. -Grupo de discusión. -Sustentaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> -40% documento escrito. -40% sustentación.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	SI	NO
Exposiciones	X	
Ilustraciones		X
trabajo en grupo	X	

	FORMATO DE CONTENIDO MICRO-CURRICULAR	Código: D-FO-034
	DOCENCIA	Versión: 05

Organizador previo		X
Método de proyectos	X	
Mapas conceptuales y redes semánticas	X	
Estructuras textuales		X
Conferencia y encuentros	X	
Laboratorio		X
Grupo autónomo de estudio	X	

RECURSOS DIDÁCTICOS TIC

Video Beam – Acceso internet
 Videos – Enlaces páginas web – Presentaciones

Sistemas de evaluación:

MECANISMOS DE EVALUACION								
Diagnóstica	Si	No	Sumativa	Si	No	Formativa	Si	No
Evaluación por desempeños	X		Ejercicio escrito	X		Autoevaluación		X
Cumplimiento por objetivos	X		Trabajos fuera de clase	X		Coevaluación	X	
Metacognición		X	Asistencia	X		Heteroevaluación		X
			Participación en clase	X				

PORCENTUAL ACTIVIDAD

PORCENTAJE

	FORMATO DE CONTENIDO MICRO-CURRICULAR	Código: D-FO-034
	DOCENCIA	Versión: 05

Diagnóstica	Estudio de caso: sustentación.	40%
Sumativa	Estudio de caso: trabajo escrito y talleres.	40%
Formativa	Participación.	20%

BIBLIOGRAFIA

RECURSOS

BIBLIOGRAFIA BASICA

Aguilar Villanueva, L.F (Comp). (1992). *El estudio de las políticas públicas*. México. Miguel Angel Porrúa Editor.

Aguilar V., L. F. (2009). *Gestión estratégica*. Libro: *Gobernanza y g- Sánchez A., F. (2003). Planificación estratégica y gestión pública por objetivos*. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES.

Berger, P. L & Luckmann, T. (1975). [1966]. *The social construction of reality: a treatise on the sociology of knokledge*. Harmonsworth: Penguin Books.

Muller P. & Surel Y. (1998). *Evaluations de l'action des pouvoirs publics*. Paris:Economica.

Noel, Roth y otros (2010). *Enfoques para el análisis de políticas públicas*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.

Noel, Roth y otros (2013). *El análisis y la evaluación de las políticas Públicas en la era de la Participación. Reflexiones teóricas y estudios de caso*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.

Noel, Roth y otros (2017). *Análisis de políticas públicas: perspectivas pragmáticas, interpretativas, de redes y de innovación pública*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.

North, D. (1993): *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. Fondo de Cultura Económica. México.

Oszlak, O (2003). *Profesionalización de la función pública en el marco de la nueva gestión pública*. En: *Retos de la profesionalización de la función pública* (Arellano, David y otros, compiladores), pp. 213 –264. Venezuela: Editorial Texto S.A.

Ospina, S. (2002). *Construyendo capacidad institucional en América Latina: el papel de la evaluación como herramienta modernizadora*. Lisboa: VII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública.

Romero Saint Bonnet, M (2010). *Lo social desde el Constructivismo y las Teorías de la Complejidad*. En línea: www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/55/lo_social.pdf. (Última

	FORMATO DE CONTENIDO MICRO-CURRICULAR	Código: D-FO-034
	DOCENCIA	Versión: 05

consulta 9 de marzo de 2019).

Sabatier, P (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein, en *Policy Science*. N° 21, pp.129-168.

Solarte, L (2004) La evaluación de las políticas públicas en el Estado liberal. Editorial Universidad Del Valle. Colombia.

Stone, D. (2002). *Policy paradox*. New York: W.W. Norton & Company.

Thoening, J.-P (1997). Política pública y acción pública. En *Gestión y política pública*, Vol.VI, N°.

Vargas, A (1999). *Notas sobre el Estado y las políticas públicas*. Bogotá: Almudena.

Zornoza Bonilla, J. A. (2010). Enfoque de redes de política. Instrumento explicativo, analítico e investigativo. En A. N. Roth Deubel, Enfoques Para El Análisis De Políticas Públicas. (págs. 167-182). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional De Colombia Facultad De Derecho Ciencias Políticas Y Sociales.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

GONZALEZ, Rey (1997), "*Problemas epistemológicos de la Psicología*" Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de México.

GONZALEZ, Rey (2003), "*Sujeito e subjetividade*", Thomson/Pionera, Sao Pablo, Brasil.

GONZALEZ, Rey (2007) "*La subjetividad en una perspectiva cultural histórica: avanzando sobre un legado inconcluso*" Universidad de Brasilia.

GONZALEZ, Rey (2000) "*Investigación cualitativa en Psicología, rumbos y desafíos*" Editorial. S.A Ediciones Paraninfo, México.

LOURAU; R. (2001) El análisis institucional. Buenos Aires: Amorrortu.

MATERIAL AUDIOVISUAL

ENLACES EN LA WEB

SOFTWARE REQUERIDO

Docente que elaboró: María del Mar Osorio Arias.